

MILLIY BREND TUSHUNCHASI VA UNING TURIZM BILAN ALOQASI

Qosimov Jahongir Ro‘ziboyevich¹, Sunnatova Sevvara Sirojiddin qizi²

¹Qarshi davlat universiteti *Ph.D.dotsent*², Qarshi davlat universiteti, magistr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15619733>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy globallashuv sharoitida milliy brend tushunchasining nazariy asoslari, uning shakllanish omillari va xalqaro ilmiy adabiyotlarda berilgan ta’riflari tahlil qilinadi. Xususan, milliy brendni shakllantirishda turizm sohasining strategik roli ko‘rib chiqiladi. Maqolada gastronomik turizmning milliy imijni yaratishdagi roli o‘rganiladi. Shuningdek, xorijiy davlatlar tajribasi asosida muvaffaqiyatli milliy brend siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. O‘zbekiston respublikasi misolida milliy brend va turizmning o‘zaro bog‘liqligi, mavjud salohiyat, hududiy resurslar va zamonaviy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi. Mazkur maqola milliy brend konsepsiyasi orqali turizm sohasini rivojlantirishga oid ilmiy-amaliy takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so‘zlar: imij, milliy brend, hududiy resurslar, logotip, zamonaviy sayyohlar, turizm, investitsiya, geosiyosat, gastronomik turizm.

Аннотация. В статье анализируются теоретические основы понятия национального бренда в условиях современной глобализации, факторы его формирования, определения, данные в зарубежной научной литературе. В частности, будет рассмотрена стратегическая роль туристической отрасли в формировании национального бренда. В статье исследуется роль гастрономического туризма в формировании национального имиджа. Также будут проанализированы особенности успешной национальной брендовой политики на основе опыта зарубежных стран. На примере Республики Узбекистан анализируется взаимосвязь национального брендинга и туризма с учетом имеющегося потенциала, региональных ресурсов и современных подходов. В заключение статьи излагаются научные и практические предложения по развитию туристической отрасли через концепцию национального бренда.

Ключевые слова: имидж, национальный бренд, региональные ресурсы, логотип, современные туристы, туризм, инвестиции, геополитика, гастрономический туризм.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of the concept of a national brand in the context of modern globalization, its formation factors and definitions given in international scientific literature. In particular, the strategic role of the tourism industry in the formation of a national brand is considered. The article studies the role of gastronomic tourism in creating a national image. Also, based on the experience of foreign countries, the specific features of a successful national brand policy are analyzed. On the example of the Republic of Uzbekistan, the interrelation of national brand and tourism is analyzed based on existing potential, regional resources and modern approaches. This article concludes with scientific and practical proposals for the development of the tourism industry through the concept of a national brand.

Keywords: image, national brand, regional resources, logo, modern tourists, tourism, investment, geopolitics, gastronomic tourism.

KIRISH.

Bugungi globallashuv dunyosida davlatlar o‘rtasidagi iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy sohalaridagi aloqalar yanada chuqurlashmoqda. Bunday sharoitda har bir mamlakat o‘zining ijobiy imijini yaratish, xalqaro maydonda tanilish va raqobatbardosh bo‘lish maqsadida o‘z milliy brendni shakllantirishga intilmoqda. Milliy brend — bu mamlakatning tashqi dunyodagi qiyofasi, uning madaniyati, qadriyatlarini, turizmi, mahsulotlari va umuman, xalqaro obro‘sining jamlanmasidir. Globallashuv iqtisodiy va kommunikatsion chegara to‘siqlarini yo‘q qilgan bir paytda, davlatlar o‘rtasidagi raqobat faqat mahsulot va xizmatlar sohasida emas, balki brendlar orqali ham yuzaga kelmoqda. Shu sababli, zamonaviy milliy brend konsepsiyasi nafaqat marketing strategiyasi sifatida, balki davlat imijini mustahkamlovchi geosiyosiy va madaniy vosita sifatida ham namoyon bo‘lmoqda. Bunda xorijiy investorlar, sayyohlar va iste‘molchilarning e‘tiborini tortishda kuchli milliy brend hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, bugungi kunda turizm sohasi milliy brendni shakllantirishda eng samarali yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi. Xususan, gastronomik turizm orqali mahalliy madaniyat, an‘analari va milliy o‘ziga xoslik xorijiy mehmonlarga taqdim etiladi. Shu nuqtayi nazardan, milliy brend va turizmning o‘zaro aloqadorligi bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biriga aylangan. Turizm nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi soha, balki mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Turizm orqali xorijiy mehmonlar mamlakatning madaniyati, tarixi, an‘analari, urf-odatlarini va mehmondo‘stligini bevosita kuzatish, tahlil qilish va o‘rganish imkoniyatiga ham ega bo‘ladilar. Bu esa, o‘z navbatida, mamlakat haqidagi tasavvurlarni shakllantiradi va mustahkamlaydi.

Yurtimizda milliy brendni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, turizmning barcha yo‘nalishlarida zamonaviy infratuzilmani shakllantirish, xorijiy sayyohlar uchun qulay va xavfsiz muhit yaratish, sohada ilg‘or texnologiyalar va raqamli echimlardan keng foydalanish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilanmoqda. Shuningdek, ekologik barqarorlik tamoyillariga rioya etgan holda turistik xizmatlarni taklif etish hamda mavjud milliy brendlarni takomillashtirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, milliylikimizni aks ettiruvchi mahsulotlar, an‘anaviy hunarmandchilik buyumlari, milliy taomlar va madaniy qadriyatlarni xalqaro miqyosda tanitish va ularni raqobatbardosh brend darajasiga yetkazish davlat siyosatining muhim yo‘nalishiga aylangan. Biz yuqorida aytib o‘tgan istiqbolli rejalarni amalga oshirish uchun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan bir qator zaruriy qaror va strategiyalar ishlab chiqilib unda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan muhim vazifalar belgilab berilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonida turizm sohasini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shuningdek, 2018-yil 6-fevraldagi PQ-3509-sonli qarorda kirish turizmini rivojlantirish chora-tadbirlari ko‘zda tutilgan. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Prezident farmonining 58-maqсадida O‘zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish vazifasi qo‘yilgan.¹ Hozirda strategiyada belgilangan vazifalarni o‘z vaqtida va to‘liq ravishda amalga oshirish maqsadida turizmni rivojlantirish bo‘yicha amaliy chora-tadbirlar olib borilmoqda.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — milliy brend tushunchasining nazariy asoslarini o‘rganish, uning turizm, xususan, gastronomik turizm bilan aloqadorligini tahlil qilish va O‘zbekiston misolida milliy brendni shakllantirishda turizmning strategik rolini aniqlashdir.

¹ <http://lex.uz//ru/docs/-6600413> “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida

Shuningdek, tadqiqotda xorijiy davlatlarning milliy brend siyosati va turizm sohasidagi tajribalari o‘rganilib, O‘zbekiston uchun mos ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Brend (ing. *brand*) so‘zi dastlab mahsulot yoki xizmatni boshqa raqobatchilardan ajratib turuvchi nom, belgi, dizayn yoki simvol sifatida tushunilgan. U marketing nazariyasida mijozlar ongida muayyan mahsulot yoki xizmatga nisbatan paydo bo‘ladigan tuyg‘u, ishonch va obrazlar yig‘indisi sifatida izohlanadi. Brend bu – nafaqat tashqi ko‘rinish, balki mijoz yoki iste’molchi ongida shakllangan kompleks tushunchadir. U kompaniya yoki mahsulot haqidagi umumiy tasavvur, tajriba va emotsiyalarning yig‘indisidir. Milliy brend esa bu tushunchaning kengaytirilgan shakli bo‘lib, u butun mamlakatga nisbatan shakllantirilgan ijobiy imij, ishonch va qiziqishlar majmuasini anglatadi. Brend nafaqat tashqi ifoda (logotip, shior), balki mijozlar yoki tashrif buyuruvchilar (turistlar) ongida vujudga kelgan hissiy obrazdir. Bu obraz esa, ayniqsa milliy darajada, xalqning madaniyati, qadriyatlarini, xizmat sifati, tarixiy obidalar, tabiiy manzaralar, milliy taomlar va boshqa omillar orqali shakllanadi. Shu bois, brend yaratishda asosiy maqsad – insonlar ongida barqaror, ijobiy va ishonchli taassurot qoldirish bo‘lib, milliy brendni yaratishda bu yondashuv yanada kengroq, tizimli va xalqaro miqyosda olib borilishi talab etiladi.²

Milliy brend tushunchasi turli olimlar tomonidan turlicha yondashuvlarda talqin qilingan bo‘lib, bu mazmunli farqlar milliy brend konsepsiyasining ko‘p qirrali va murakkab ijtimoiy hodisa ekanini ko‘rsatadi. Simon Anholt (1996) ushbu atamani ilk bor fanga kiritib, uni mamlakatning xalqaro maydondagi qiyofasi sifatida talqin qiladi. Uning “raqobatbardosh identitet” (competitive identity) konsepsiyasi shundan dalolat beradiki, milliy brend shunchaki tashqi reklama emas, balki mamlakat siyosati, iqtisodiy modeli, madaniy qadriyatlarini va fuqarolik jamiyatining holati bilan uzviy bog‘liqdir.³

Dinnie Anholt (2008) yondashuvini rivojlantirib, milliy brendni kompleks strategiyalar yig‘indisi deb baholaydi. U brendni yaratishda nafaqat siyosat, balki madaniyat, sport, media va turizmning o‘rnini alohida ajratadi. Bu yondashuv milliy brend shakllanishi ko‘p tarmoqli jarayon ekanini tasdiqlaydi. Ayniqsa, turizm sohasining milliy brenddagi roli, ko‘plab tadqiqotlarda asosiy omil sifatida e’tirof etilgan.⁴ Masalan, Kotler, Haider va Gertner (1993) milliy brendni shakllantirishda sayyohlarning mamlakat haqidagi dastlabki taassurotini hal qiluvchi omil sifatida baholaydi. Ularga ko‘ra, turizm brend obrazini shakllantirishda strategik vosita hisoblanadi. Hudson va Ritchie (2006)⁵ esa yirik xalqaro sport tadbirlari – masalan, Olimpiada yoki Jahon chempionatlarining brend qiyofaga bo‘lgan ta’sirini tahlil qiladi. Ularning tadqiqoti brendni shakllantirishda tajriba va emotsional hissiyotlarning ahamiyatini ochib beradi.⁶

So‘nggi yillarda gastronomik turizm ham milliy brend nazariyasida muhim o‘rin egallay boshladi. Hjalager va Richards (2002) milliy oshxonani turistlar uchun madaniy tajriba deb e’tirof etadi. Ularning yondashuvi taomlar orqali milliy o‘zlikni xalqaro maydonda targ‘ib qilish imkoniyatini asoslaydi.⁷ Ellis va boshqalar (2018) esa zamonaviy sayyohlar aynan an’anaviy

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/Brend>

³ Dinnie, Keith. *Nation Branding*. Нидерланды, Taylor & Francis, 2010. (15-65-96-betlar)

⁴ Dinnie, Keith. *Nation Branding: Concepts, Issues, Practice*. Великобритания, Taylor & Francis, 2015.

⁵ Hudson, Simon, and Hudson, Louise. *Customer Service for Hospitality and Tourism*. Великобритания, Goodfellow Publishers, Limited, 2013.

⁶ <https://www.everand.com/book/225916612/Marketing-Places>

⁷ https://www.researchgate.net/publication/322925141_Tourism_and_Gastronomy

taomlar orqali madaniyatni his qilishga intilishini, bu esa brend yaratishda yangi yo‘nalish – gastronomik identitet tushunchasini ilgari surayotganini ko‘rsatadi.⁸

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, milliy brend – bu oddiy logotip yoki reklama kampaniyasi emas, balki madaniy, iqtisodiy, siyosiy va turistik elementlarni birlashtiruvchi murakkab strategik tizimdir. Turizm esa bu tizimda vizual, hissiy va tajribaviy ta‘sir orqali muhim o‘rin egallaydi. Xususan, gastronomik turizm so‘nggi yillarda milliy identitetni ko‘rgazmali va jozibali tarzda namoyon qilish vositasi sifatida e‘tirof etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqolada milliy brend tushunchasining mazmun-mohiyatini ochib berish, uning shakllanish omillari va rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish orqali milliy brend va turizm o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ilmiy asosda yoritish maqsad qilingan. Shu bois tadqiqotning metodologik asosini quyidagi yondashuvlar tashkil etadi:

1. Nazariy tahlil usuli: Milliy brendga oid ilmiy qarashlar, G. Hankinson, S. Anholt, M. Olins, F. Kotler kabi olimlarning milliy imij va brend nazariyasiga oid asarlari tahlil qilindi. Ularning yondashuvlari asosida milliy brendni tarkibiy elementlarga ajratish, milliy qadriyatlar va tarixiy meros bilan bog‘liqligi o‘rganildi.

2. Tarixiy yondashuv: Milliy brend tushunchasining tarixiy shakllanishi, XIX–XX asrlardagi davlat imiji bilan bog‘liq konsepsiyalar, mustaqillikdan keyingi O‘zbekiston brendining shakllanish jarayoni bosqichma-bosqich davrlar kesimida ko‘rib chiqildi.

3. Me‘yoriy-huquqiy tahlil: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlari, 2017-2021 – yillarga mo‘ljallangan “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi”, shuningdek, 2018-yil 6-fevraldagi PQ-3509-sonli qaror va “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda “Milliy brend va turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi” asosiy me‘yoriy manbalar sifatida tahlil qilindi.

4. Tahliliy-solishtirma metod: Turli davlatlarning milliy brend strategiyalari bilan O‘zbekiston tajribasi qiyosiy va statistic tahlil qilinib, umumiy va farqli jihatlar aniqlanishi ko‘zda tutilgan.

TADQIQOT NATIJALARI VA TAHLILI

Bizga ma‘lumki mustaqillik yillaridan oldin O‘zbekistonning milliy brendi mavjud bo‘lmagan. Sovet Ittifoqining tarkibida bo‘lgan davrda O‘zbekiston o‘zining alohida brendini yaratish imkoniyatiga ega emas edi. O‘zbekistonning xalqaro maydondagi imiji, brendi asosan Sovet Ittifoqi orqali shakllangan edi. Shu sababdan, O‘zbekistonning milliy brendi uning madaniy, iqtisodiy va siyosiy xususiyatlarini to‘liq aks ettirmagan. Barcha markaziy iqtisodiy va siyosiy qarorlar Moskva tomonidan qabul qilinib, O‘zbekistonning mustaqil imiji shakllanmagan. Shu sababli, milliy brendni rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan madaniy diplomatiya, xalqaro aloqalar va mustaqil iqtisodiy siyosatga imkoniyat mavjud bo‘lmagan .

Mustaqillikdan so‘ng, O‘zbekiston o‘z milliy brendini yaratish jarayoniga kirishdi. Bu jarayon davlatning o‘ziga xos iqtisodiy va madaniy resurslarini, milliy qadriyatlarini, tarixiy merosini xalqaro miqyosda taqdim etishga intilishdan iborat bo‘ldi. O‘zbekistonning o‘z brendini yaratishga bo‘lgan ehtiyoji mustaqillikning dastlabki yillarida sezilarli darajada ortdi, chunki davlat o‘zining xalqaro obro‘sin, iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy rivojlanishdagi yutuqlarini ko‘rsatishga harakat qildi. Milliy brendning shakllanishi nafaqat mamlakatning tashqi ko‘rinishini, balki uning ichki ijtimoiy va iqtisodiy tizimini ham o‘zgarishi zaruriyatini taqozo

⁸ Ellis, A., Park, E., Kim, S., & Yeoman, I. (2018). *What is food tourism?*. Tourism Management

etdi. 1990-yillardan boshlab O‘zbekistonning iqtisodiy va madaniy aloqalarini rivojlantirishda turizm, investitsiyalar, sport va madaniyat kabi sohalarda faoliyatlar amalga oshirildi. O‘zbekistonning xalqaro miqyosda brendini yaratishdagi muvaffaqiyatlar hali ham davom etmoqda.

1991- yilda ya’ni O‘zbekiston mustaqillikka erishgan davrda O‘zbekistonning milliy brendi xalqaro miqyosda sezilarli o‘ringa ega bo‘lmagan. Sovet Ittifoqi davridan meros qolgan iqtisodiy va siyosiy tizim O‘zbekistonning xalqaro miqyosda mustahkam imijini yaratishga to‘sqinlik qilgan. Biroq, mustaqillikdan so‘ng, O‘zbekiston o‘z brendini yaratish jarayonini boshladi. O‘zbekistonning tashqi siyosiy va iqtisodiy aloqalari rivojlana boshladi, lekin hali ham mamlakatning milliy brendi nisbatan past baholandi. Oradan 10 yil o‘tganidan so‘g ya’ni 2000-yillarga kelib esa O‘zbekistonning xalqaro miqyosdagi imiji asta-sekin rivojlana boshladi. Bu davrda O‘zbekistonning iqtisodiy aloqalari, xususan, sanoat va agrar sektorlarida sezilarli o‘zgarishlar ro‘y berdi. Shuningdek, turizm, madaniyat va sport sohalarida xalqaro maydonda ishtirok etishga harakatlar boshlandi. 2005-yilgi Andijon voqealaridan keyin xalqaro maydondagi imijga salbiy ta’sir ko‘rsatilgan bo‘lsa-da, O‘zbekistonning milliy brendi uchun bir qator islohotlar amalga oshirildi. 2016-yildan so‘ng, O‘zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashqi siyosatdagi islohotlari va iqtisodiy ochiqlik siyosati O‘zbekistonning xalqaro brendini yaxshilashga yordam berdi. Mamlakat turizm sohasiga katta e’tibor berdi, «Uzbekistan» brendi dunyo bo‘ylab tanila boshladi. O‘zbekistonning 2019-yilgi “Nation Brands” reytingida 70-o‘rinda joylashgani qayd etilgan, bu mamlakatning global brend qiymatini yanada oshirishga bo‘lgan intilishlarining natijasi edi. O‘zbekiston 2020-yilga kelib “Nation Brands” reytingida 61-o‘rinda joylashdi. Bu 2019-yilga nisbatan 9 pog‘ona yuqori o‘rin edi. 2025-yilda esa O‘zbekistonning milliy brendi 55-o‘ringa ko‘tarildi

1-jadval O‘zbekistonning s nggi 5 yillikdagi (2020-2025) xalqaro reytingdagi o‘rni va brend qiymatining o‘zgarishi statistikasi. Ushbu reytingda O‘zbekiston Respublikasi 2016-yilda kiritilgan bo‘lib, 2025- yilga qadar yuqorilab borgan, ayniqsa so‘nggi 5 yillikni ko‘radigan bo‘lsak O‘zbekiston milliy brend reytingida 7- pog‘ona ko‘tarilganligiga guvoh bo‘lamiz. Global reytingda ham huddi shunday yuqori o‘rinlarga chiqib bormoqda.

Yillar	Milliy brend reytingi	O‘zbekistonning global reytingi	Qiziqish o‘shishi foizda
2021-2020	62-o‘rin	61-o‘rin	-
2022-2021	62-o‘rin	62-o‘rin	+9
2023-2022	57-o‘rin	62-o‘rin	+2
2024-2023	57-o‘rin	57-o‘rin	+2
2025-2024	55-o‘rin	55-o‘rin	+2 ⁹

O‘zbekistonning milliy brendi ko‘proq turizm, madaniyat, tarix va iqtisodiy islohotlar orqali kuchaymoqda. Mamlakat turizm sohasida yirik islohotlar amalga oshirib, xorijiy turistlar sonini oshirishga erishdi. O‘zbekiston 2020-yilda turizm sohasida 2,7 million xorijiy turistni qabul qildi, bu esa mamlakat brendining xalqaro maydondagi ahamiyatini ko‘rsatadi. Yurtimizda 2020-yildan boshlab turizmni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu O‘zbekistonning milliy brendini yangi bosqichga ko‘tarish uchun muhim omil bo‘lgan.

⁹ <https://brandirectory.com/reports/nation-brands>

2023-yilda O‘zbekiston turizm sohasida sezilarli o‘shishga erishdi. Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yil davomida mamlakatga 6,6 million nafar xorijiy sayyoh tashrif buyurdi, bu 2022-yilga nisbatan 26,6 foizga ko‘p.

2-jadval Sayyohlarning kelgan mamlakatlari bo‘yicha taqsimoti. Xususan, qo‘shni davlatlardan o‘tgan yili jami 4 364,8 ming nafar turist tashrif buyurdi va bu 2022-yilga nisbatan 283 foizga ko‘pdir. Shuningdek, qolgan Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi davlatlaridan 606,4 ming nafar (2022-yilga nisbatan 291 foizga ko‘p), uzoq xorij mamlakatlaridan 261,6 ming nafar (2022-yilga nisbatan 198 foizga ortiq) turist yurtimizga keldi.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, 2023-yilda mamlakatimizga kelgan turistlarning 49,6 fozini 31 yoshdan 55 yoshgacha bo‘lgan kishilar tashkil qilgan. Shuningdek, xorijlik turistlarning 723,3 ming nafari - 18 yoshgacha bo‘lganlar, 846,5 ming nafari – 19 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lganlar hamda 1 069,6 ming nafari 50 yoshdan oshgan kishilar bo‘ldi.¹⁰

XULOSA. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, milliy brend nafaqat mamlakatning tashqi qiyofasini belgilovchi vosita, balki uning iqtisodiy, madaniy va turistik salohiyatini yuksaltiruvchi

muhim strategik omil ekanini ko‘rish mumkin. Ayniqsa, turizm sohasi, xususan, gastronomik turizm milliy brendni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. An’anaviy taomlar, hududiy

o‘ziga xosliklar va milliy madaniyat xorijiy sayyohlar orqali dunyoga namoyon qilinib, O‘zbekistonning ijobiy xalqaro imijini yaratishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, milliy brend siyosatini samarali olib borish uchun davlat tomonidan huquqiy-me’yoriy asoslar, infratuzilma rivoji va xalqaro targ‘ibot ishlariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. O‘tgan yillarda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mamlakatning global reytinglardagi o‘rni sezilarli darajada yaxshilangan, shuningdek, xorijiy sayyohlar soni ortib bormoqda. Bu esa milliy brend siyosatining amaliy samarasidir. Kelgusida milliy brendni yanada kuchaytirish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ishlarni jadallashtirish maqsadga muvofiq:

1. Gastronomik turizmga ixtisoslashgan hududiy brendlar yaratish;
2. Milliy taomlarni xalqaro darajada sertifikatlashtirish va targ‘ib etish;
3. Xorijda O‘zbekistonning turistik salohiyatini aks ettiruvchi doimiy ko‘rgazmalar va festival dasturlarini tashkil etish;
4. Mahalliy aholining brend siyosatidagi ishtirokini oshirish, ayniqsa yoshlar va tadbirkorlarni jalb etish.

¹⁰ <https://uzbekistan.travel/uz/sayyohlarning-kelishi>

Shunday qilib, turizm, ayniqsa gastronomik yo'nalish, O'zbekistonning barqaror milliy brendini yaratishda strategik rol o'ynaydi. Ushbu sohadagi innovatsion yondashuvlar va xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan siyosatlar mamlakatning xalqaro miqyosda tan olinishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.T.Aliyeva, J.J.Jamolov Turistik mahsulotlar marketingi Toshkent "Iqtisodiyot" 2019
2. **"O'zbekistonda gastronomik turizmni tashkil qilish va rivojlantirish yo'llari"** – Muallif: Kaxarov Jasur Abulkosimovich, Samarqand 2024
3. **"O'zbekistonda gastronomik turizmni rivojlantirish masalalari"** – Muallif: Sultonov Beknazar Abduhalilovich. Samarqand 2024
4. Dinnie, Keith. Nation Branding. Нидерланды, Taylor & Francis, 2010. (15-65-96-betlar)
5. Dinnie, Keith. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Великобритания, Taylor & Francis, 2015.
6. Ellis, A., Park, E., Kim, S., & Yeoman, I. (2018). *What is food tourism?*. Tourism Management
7. Hudson, Simon, and Hudson, Louise. Customer Service for Hospitality and Tourism. Великобритания, Goodfellow Publishers, Limited, 2013.
8. https://www.researchgate.net/publication/322925141_Tourism_and_Gastronomy
9. <http://lex.uz//ru/docs/-6600413> "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida
10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Brend>
11. <https://www.everand.com/book/225916612/Marketing-Places>
12. <https://brandirectory.com/reports/nation-brands>
13. <https://uzbekistan.travel/uz/sayyohlarning-kelishi>